

Integraclima: Combinando Metodologias de Tecnologia da Informação e a Ciência Cidadã para Combater às *Fake News* das Mudanças Climáticas

Comunicação Oral

Yago de J. Martins¹, Indira A. L. Eyzaguirre¹, Diego M. dos Santos¹, Leonardo Jasiel Luza Eyzaguirre¹, Esley L. de Sousa¹, Enzo de J. Ferreira¹ e Nicolas F. F. de Sousa^{1,2}

Palavras-chave: mudanças climáticas, ferramentas de ti, ciência cidadã, fake news, engenharia de software

Uma das consequências das mudanças climáticas é a intensificação de eventos extremos, além de impactar na dinâmica dos ecossistemas, incluindo a disponibilidade dos serviços de provisão como os recursos marinhos. O aumento das temperaturas e mudança nos padrões de precipitação contribuem na propagação de doenças infecciosas respiratórias, mentais e afetando a qualidade do ambiente de trabalho. Essas mudanças afetam de forma direta na saúde das pessoas, principalmente em atividades diretamente relacionadas com o clima, como a pesca artesanal e a agricultura familiar, como as comunidades tradicionais que residem nos manguezais amazônicos. Portanto, o intuito deste trabalho é criar uma ferramenta de tecnologia da informação para integrar dados de saúde e climáticos para democratizar o acesso à informação junto a pescadores, pescadoras, Agentes Comunitários de Saúde e tomadores de decisão. A ferramenta chamada IntegraClima foi criada em linguagem Python e integrada na plataforma Visão, além do mais será validada pelos atores sociais-chave que atuam nos manguezais amazônicos dos municípios de Tracuateua, Bragança, Augusto Corrêa e Viseu no Pará. As ferramentas de TI e plataformas digitais desempenham um papel crucial na extensão e disseminação da informação, facilitando o acesso rápido e eficaz a dados atualizados e relevantes para a comunidade em geral, promovendo a educação e a conscientização sobre as mudanças climáticas e suas consequências.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Mares: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (No de processo 84398-1).

¹ Observatório do Mangue e seus Mares: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (No de processo 84398-1).
yagodejmartins@gmail.com; indira.eyza@gmail.com;
diegomirandam882@gmail.com; leonardoeyzaguirrec@gmail.com; esleysousa019@gmail.com;
enzogoferreira@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com

² Universidade Federal do Pará (UFPA), nicolasfelipee18@gmail.com

Agradecimentos: Nosso agradecimento aos Pesquisadores do Mangue, jovens das comunidades, do Observatório do Mangue, cuja participação será essencial para a realização dessa pesquisa. Agradecemos ao Observatório do Mangue e seus Mestrados realizado pelo Instituto Sarambuí com apoio da Rufford Foundation (no de processo 369192) pela bolsa de pesquisa, atualmente apoiado pelo CNPq (processo: 409667/2022-6). Ao Instituto Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA) por viabilizar o desenvolvimento do projeto. Ao projeto IntegraClima: Integração de dados de clima, saúde e biodiversidade para zoneamento do risco de doenças e ações participativas e integradoras em comunidades tradicionais para conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas: uma cooperação Brasil-Peru-Moçambique (no de processo 444841/2023-7).